

Resenha

REFLEXÕES POR SULCOS GEOGRÁFICOS REGIONAIS NO LIVRO 'NAS TERRAS DO RIO SEM DONO'

Lucas Campos Ferreira¹
Samuel Mascarenhas Barros Gusmão²
Bernardo Gomes Barbosa Nogueira³

INTRODUÇÃO

O presente trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa em andamento na Universidade Vale do Rio Doce (Univale), sediada em Governador Valadares/MG, que faz parte do projeto estruturante do Núcleo Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direitos (NIESD-GIT/Univale), denominado "Territorialidades, Vulnerabilidades e Resiliências". O referido projeto de pesquisa tem como título: "Direito, literatura e reinvenções simbólicas do território: diálogos em tempos neoliberais", sendo coordenado pelo Prof. Dr. Bernardo Gomes Barbosa Nogueira, com o apoio da Univale/FPF/Fapemig.

Esta resenha crítica tem como objetivo analisar a obra literária "Nas Terras do Rio Sem dono", compreendendo e assimilando categorias epistemológicas que envolvem Literatura e Geografia. Além disso, busca analisar o contexto histórico geográfico cultural no qual ela está inserida.

A metodologia utilizada parte dos estudos de Direito e Literatura, mais especificamente a partir do texto de Henriette Karam referente a obra *Suje-se Gordo* do escritor Machado de Assis, conjugado com os estudos territoriais, de modo que se faz o diálogo da obra "Nas Terras do Rio Sem dono" com as relações do sujeito com

¹ Graduando em Direito pela Univale, e Graduando em Criminologia. Bolsista/Fapemig do projeto de pesquisa e iniciação científica: "Direito, literatura e reinvenções simbólicas do território: diálogos em tempos neoliberais". E-mail: lucas.ferreira2@univale.br

² Técnico em Segurança do Trabalho pelo IFMG-GV e Graduando em Direito pela Univale. Bolsista/BIC Univale do projeto de pesquisa e iniciação científica: "Direito, literatura e reinvenções simbólicas do território: diálogos em tempos neoliberais". E-mail: samuel.gusmao@univale.br

³ Professor da Universidade Vale do Rio Doce (Univale) – Governador Valadares/MG. Doutor em Teoria do Direito pela PUC/MG. Mestre em Ciências Jurídico Filosóficas pela Faculdade de Direito de Coimbra. Coordenador do projeto de pesquisa: "Direito, literatura e reinvenções simbólicas do território: diálogos em tempos neoliberais". E-mail: bernardogbn@yahoo.com.br.

o território e as opressões neoliberais. Tal percurso metodológico vem sendo desenvolvido pelo projeto de pesquisa intitulado como “Direito, literatura e reinvenções simbólicas do território: diálogos em tempos neoliberais”.

A obra "Nas Terras do Rio Sem dono", escrita por Carlos Olavo em 1942, durante seu exílio em Montevidéu. O livro narra as batalhas e desafios para “A Terra Prometida”, situando-se na região do Vale do Rio Doce. Devido à censura do período militar, foram feitas alterações nos nomes de jornais e personagens. A obra está organizada categoricamente em três partes: 1ª) Homens e a Terra, 2ª) A luta pela terra, e 3ª) Revolução e Contra-Revolução.

A relação que se pretende estabelecer entre a literatura e Geografia se baseia na ecologia dos saberes, essa perspectiva deve evitar apenas eliminar as dualidades da metafísica e, ao mesmo tempo, não se limitar apenas a essas oposições, reafirmando-as. Torna-se fundamental, portanto, realizar uma manobra dupla, sustentada por uma unidade que seja ao mesmo tempo abrangente e transcendente, uma escrita que se desdobra, tornando-se diversa em sua própria essência (Nogueira *et.al*, 2023).

1ª parte: homens e a terra

Nas primeiras linhas de sua obra "Nas Terras do Rio Sem dono", o autor sintetiza o contexto fático-jurídico presente na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Essa área se tornou o centro de intensos e violentos conflitos agrários, os quais remontam à própria história de sua formação como território. Esta região experimentou uma ocupação tardia, ocorrendo somente no início do século XIX, além de ter sido influenciada pela atividade legislativa do Estado, que se estendeu de meados do século XIX até a primeira metade do século XX. Vejamos:

- _ Moço, esse rio tem dono?
- _ Não...
- _ Intonce, por aqui eu me fico - arrematou o 'pau-de-arara' sem se dar porachado com as risadas da roda de comerciantes onde fizera a estranha pergunta.
- _ E ficou mesmo. Ele e milhares de outros, toda uma legião de escorraçadosdo latifúndio e de tangidos pela seca do nordeste dramático. Haviam descoberto uma terra onde os rios não tinham dono. Matas imensas a perder de vista, frondosas como o quê. Água em cada quebrada. E sem dono. Sem dono o rio, sem dono a terra (Pereira, 1990, p. 11).

Surge por meio dessa passagem o primeiro posseiro (Brigelino), sendo retratado como um "pioneiro solitário e desamparado nessa região" (p. xx), que é descrita como a "Canaã do Brasil" (p. xx), numa alusão à terra prometida, caracterizada por sua fertilidade e capacidade de prover sustento aos que ali habitam.

Até 1808, o extenso vale do rio Doce, abrangendo partes leste e nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, era uma vasta floresta tropical atlântica habitada por povos nativos. Essa área, uma fronteira natural, impediu efetivamente o contrabando de ouro. Durante esse período, a Coroa Portuguesa permitia a captura de qualquer pessoa que cruzasse o Rio Doce e entrasse no território do Espírito Santo (Guimarães, 2017). Prossegue então a obra:

Nas terras do Rio Doce não há um palmo de campo. Só terras de cultura, terras de mata, boas como só elas. Na floresta frondosa, que muito se assemelha à Amazônia pelo porte das árvores, abundante madeira de lei, que faz fama em todo o Brasil e até no exterior [...]. Sob a mata está a terra agricultável de primeira. Rica de húmus, água em cada quebrada, com vazantes esplêndidas às margens dos dois Suaçuis e córregos principais [...]. Além das matas ricas em madeira de lei; da terra de fertilidade extraordinária, o subsolo é faustoso em mica, berilo, pedra de coradas, sobressaindo a turmalina verde e vermelha, sangue-de-boi e a água-marinha de azul e puro como seus céus depois da tempestade [...] (Pereira, 1990, p 17-18).

Na primeira parte do livro, o personagem do grileiro, especialmente destacado em Paládio Ruz, atrai diversos indivíduos de diferentes localidades dentro e fora do estado, todos buscando oportunidades de expandir suas propriedades rurais. Além de proprietários rurais, há também empreendedores capitalistas urbanos interessados na valorização das terras, bem como empresas do setor madeireiro e minerador atuando na região. Delegados de polícia também se envolvem na disputa por terras, alguns deles chegando sem recursos financeiros e acumulando riquezas para se estabelecerem como fazendeiros influentes na área.

2ª Parte: a luta pela terra

Conforme a história avança, o contexto literário da regionalização da obra começa a adentrar as profundezas das dimensões históricas. Num sentido mais amplo, "o homem", "o grileiro" e "a terra" emergem como focos de uma tumultuosa contenda. De um lado, figuram o Brigelino, lutando pelo seu "pedacinho de terra" para sobreviver, apresentando características que compõe o território simbólico,

anteriormente caracterizados como "o homem". De outro lado, tem-se Paládio Ruz, denominado "o grileiro", lutando pela expansão de suas propriedades, ainda que eivada de legalidade, refletindo a dimensão material do território econômico.

Sob o aporte teórico crítico e através do processo que culmina no resgate da Geografia Humanística, emergem diversas correntes com preceitos e conceitos específicos. Entre elas, destaca-se a Geografia Cultural, cuja essência reside na aplicação do conceito de cultura às questões geográficas (Wagner, Mikesell, 2003).

Assim, a partir da presente obra, localizam-se as relações intrínsecas da Geografia Cultural e do seu regionalismo. Coutinho (1995) diferencia as literaturas regionais em dois aspectos: i) de forma ampla, uma obra de arte é considerada regional quando se passa em uma região específica, isto é, a relação simbólica imaterial única de Brigelino com a terra, considerando ela não apenas como algo material econômico, mas um lugar em que sua dimensão espacial psíquica emocional se materializa e ii) de forma mais restrita, uma obra literária só é classificada como regional se não apenas estiver situada geograficamente em uma região determinada, mas também se fundamentar substancialmente na realidade desse local. Nesta última abordagem, engloba duas regiões geográficas psíquicas distintas, isto é, a partir do regionalismo geográfico literário presente no livro se revela nas relações fundamentais com o elemento "terra", tanto como elemento simbólico quanto como elemento material.

A luta inicial pela "terra prometida" se converte em uma violenta batalha pela "terra sangrenta", envolvendo confrontos entre os personagens principais, que incluem ameaças, torturas e confrontos diretos. O ápice da tensão nos conflitos agrários ocorre quando o grileiro, Paládio Ruz, utiliza diversas táticas intimidatórias, como ameaças por jagunços contratados, incêndios criminosos e tortura. No entanto, o conflito atinge seu clímax quando Paládio Ruz confronta pessoalmente Brigelino, líder dos posseiros e figura central na luta pela terra.

— Escuta negro, ocê...

— Bom dia, seu Paládio. — cortou respeitoso Brigelino.

— Não vim cumprimentar. Vim foi te avisar: hoje chegou o dia d'ocês se arribar de uma vez das minhas terras. . .

— Seu Paládio, o senhor ficou doido? — atalhou o posseiro sinceramente surpreendido.

— Doido é ocê que vai ficar agorinha mesmo. Mas não vim para conversa. Vim te avisar. Pode ir arranjando seus trastes, porque eu vou até ali adiante ver umas coisas. Não é demorado. Na volta, não quero ver nem cheiro da sua raça aqui. E tá falado.

— Seu Paládio, quem muito agacha, a bunda aparece.
— E eu já tou na hora de ver a sua (Pereira, 1990. p. 61).

Desta ameaça grosseira, lamentavelmente, emerge um evento calamitoso. Brigelino, tomado pela urgência do momento, apanhou sua espingarda, pendurada na parede, e a empunhou com a determinação de um caçador de javalis. Paládio instigou-o a uma reflexão profunda, induzindo-o a ponderar sobre sua jornada e experiências pregressas. Este período de introspecção foi crucial para a tomada de uma decisão ponderada, pois, ao concluir sua análise mental, surgiu repentinamente o jipe com o retorno do grileiro (Pereira, 1990).

Paládio Ruz adentrando o terreiro, proferiu: Se não partir, tornar-se-á torresmo, enquanto este segurava uma garrafa de querosene e um isqueiro, prontos para incendiar a casa. Em um ágil movimento, Dico arrebatou a arma das mãos de seu pai e disparou contra o peito de Paládio, tendo este último uma morte funesta (Pereira, 1990).

A culpa do homicídio não foi atribuída para Dico, óbice seu pai assumiu, tendo em vista, a sua demasiada baixa condição de saúde, pois anteriormente ele foi ferretado por um réptil: “Filho meu, sinto que já não tenho muito tempo de vida mais não. Esta ferida da perna anda me envenenando todo. Faça o que seu pai manda, meu filho. Senão, quem é que vai cuidar da nossa terra, quem vai defender esse nosso chão de novo?” (Pereira, 1990, p. 67). Ele foi detido pela polícia local pelo injusto penal cometido. Brigelino, foi julgado e sentenciado pelo tribunal do júri, 5 a 2 foi o resultado, pela condenação.

Prossegue, relatando a condição do posseiro, após a sua condenação dessarte a seguinte conjuntura:

_ Vou agora... A terra fica... O pedaço mais bonito da lagoa Amarela... A gente planta sem dividir...
E num esforço supremo:
_ Dico, seja o homem da casa, meu filho.
E apagou-se para sempre [...] (Pereira, 1990. p. 78).

Nesse trecho em comento, é possível observar o relato da condição de ocupação e trabalho dos posseiros, e os modos de produção agrícola, que muitas das vezes, acabavam por trabalhar na lavoura em terras de terceiros, dividindo a produção, e, em áreas de produção própria (Castaldi, 1957). Para compreender as relações de posse, ocupação, trabalho e produção no Vale do Rio Doce, tem-se que

Castaldi (19XX), apresenta um trabalho antropológico acerca da ocupação, abertura da mata, trabalho, produção e as relações sociais inerentes à condição de posseiro.

3ª parte: revolução e contra-revolução

Quiçá, a terceira parte encarna a insurgência ante a opressão nos domínios agrícolas, de acordo com a denotação do seu título, ou seja, "*Revolução e Contra-revolução*". Apesar das vicissitudes temporais e da alteração dos protagonistas, a contenda pela posse das terras permeia de forma incisiva e sangrenta, marcando o tecido social com um doloroso recorte de vítimas e distantes recantos.

Na batalha pela posse da terra emergem dois novos protagonistas, equiparáveis aos anteriores. Titão, um indivíduo desprovido de recursos financeiros, trabalhava com sapateiro, aproximadamente com trinta anos de idade, de estatura magra, embora dotado de uma robustez notável, apresentando uma tonalidade de pele acanelada característica dos mestiços da região do Rio Doce. Sua estatura é superior à média, e seu olhar denota franqueza, carregando consigo uma aura de simplicidade e confiança. Titão era por inteiro filho de posseiro despejado (Pereira, 1990).

Com o decorrer das páginas, Titão transcende sua condição inicial de simples sapateiro, transformando-se em um líder sindical, impulsionado pelo seu entusiasmo e determinação na luta por um território imaterial. O sindicato, conseqüentemente, passou a ser denominado "Sindicato dos Lavradores e Trabalhadores Rurais de Governador Valadares."

A figura de Titão, descendente de antigos posseiros e vítima de despejo perpetrado por um grileiro, exibe um poder ainda mais acentuado do que aquele detido pelo mencionado grileiro, Paládio Ruz. Por sua vez, Tetro Barreira, um fazendeiro proeminente com grande influência nas vastas extensões territoriais do Vale do Rio Doce, iniciava sua injusta investida e ameaça por meio de uma milícia armada composta por fazendeiros locais, além de indivíduos misteriosos contratados de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Juntos, tinham como objetivo primordial atentar contra a vida e os projetos dos ativistas sindicais descendentes de antigos posseiros.

Ao observar a formação histórica do território do Vale do Rio Doce, lócus da trama, é marcada em todo o século XX pelos conflitos armados entre posseiros e

grileiros, operado inclusive, com a atuação institucional na titulação de propriedades, obtidas por intermédio de conflitos (Guimarães; Espindola, 2021).

CONCLUSÃO

O território "pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural" (Haesbert, 2006, p. 79).

A concepção aqui apresentada está ligada a uma interpretação fisiológica na qual não se pode aceitar que o que tem significado esteja limitado ao que é racionalmente plausível. Além disso, o ser humano não pode ser compreendido apenas por essa dimensão; nesse sentido, o sentido não pode ser meramente racional. Sentimos com o coração, não apenas com a razão. Portanto, nem sempre conseguimos "alcançar" por meio da razão (Nogueira, 2015).

Assim, se por um lado, tem-se os posseiros ou seus descendentes, cujos antepassados foram expulsos de suas terras originais e agora lutam pelo espaço simbólico de resistência, proporcionando ao narrador/leitor insights sobre as complexas conexões psicossociais que permeiam os laços emocionais entre o posseiro e a terra. Por outro lado, existe a característica infausta, havendo a disputa por outro tipo de espaço, ou seja, a cobiça pela terra por parte dos grileiros e latifundiários, espaço esse denominado de território material, visando somente interesse econômico agrário nas terras, utilizando-as para a criação de gado.

Portanto, por ser uma obra de caráter histórico-documental, é possível obter conhecimento por meio da literatura e de suas relações com a geografia regional e cultural, abordando a formação histórica das dimensões espaciais materiais e psíquicas do território, assim como a cultura da violência nas terras do Vale do Rio Doce.

REFERÊNCIAS

CASTALDI, Carlo. A aparição do demônio no Catulé. **Tempo social**, São Paulo, Brasil, v. 20, n. 1, p. 305–357, 2008. Disponível em: <https://revistas.usp.br/ts/article/view/12573>. Acesso em: 2 abr. 2024.

COUTINHO, A. **Introdução à literatura no Brasil**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.

GUIMARÃES, Diego Jeangregório Martins. **Um século de resistência**: da luta pela terra ao reconhecimento do direito territorial indígena (1906-1996). Dissertação (mestrado). Programa de Pós-graduação *strictu sensu* Gestão Integrada do Território. Universidade Vale do Rio Doce, Univale, 2017, 123f.

GUIMARÃES, Diego Jeangregório Martins; ESPINDOLA, Haruf Salmen. Entre carimbos e espingardas: a resistência do povo indígena Krenak presente na jurisprudência do STF. **Confluências**, Niterói/RJ, v. 23, n. 1, p. 136-152, abr./jul. 2021. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/confluencias/article/view/43029>. Acesso em: 2 abr. 2024.

HAESBAERT, Rogério. **Territórios alternativos**. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

NOGUEIRA, Bernardo Gomes Barbosa; GUIMARÃES, Diego Jeangregório Martins; FARIA, Fernanda Nigri. Direito e literatura enquanto ecologia dos Saberes: um diálogo entre Boaventura de Souza Santos e Jacques Derrida. *In*: ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI, 12., 2023, Buenos Aires, Argentina. **Anais eletrônicos [...]**, Universidade de Buenos Aires, 2023, p. 177 – 194. Disponível em: <http://site.conpedi.org.br/publicacoes/w7dsqk3y/q3w3kr96>. Acesso em: 2 abr. 2024.

NOGUEIRA, Bernardo Gomes Barbosa. **ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura**, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 371-386, 2015. DOI: 10.21119/anamps.12.371-386. Disponível em: <https://periodicos.rdl.org.br/anamps/article/view/68>. Acesso em: 2 abr. 2024.

PEREIRA, Carlos Olavo da Cunha. **Nas terras do rio sem dono**. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1990.

WAGNER, P. L.; MIKESELL, M. W. Os temas da geografia cultural. *In*: CORRÊA, Roberto L. & ROZENDAL, Z. (org.) **Introdução à geografia cultural**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 27-61.